

ОСОБЕННОСТИ ГОНАД ГОДОВАЛЫХ САМОК КАРПА (*CYPRINUS CARPIO* L) В ПРУДОВЫХ УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Камилов Б.Г., ²Рахматова Г.Т., ³Исмаилходжаев К.О., ⁴Юлдашов М.А.

^{1,2,3,4}Ташкентской Государственный Аграрный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473983>

Аннотация. Годовалые самки карпа в условиях прудового рыбопитомника в Ташкентской области Узбекистана достигли весной 32 - 198 г общей массы и 10,1 – 24,3 см стандартной длины тела. У всех гонады были на II стадии зрелости. Рассчитывали средний диаметр 30 самых продвинутых в развитии (самых крупных) ооцитов на произвольном срезе, показатель был положительно скоррелирован с размерами тела, и еще сильнее с линейным приростом первого сезона роста.

Ключевые слова: карп, *Cyprinus carpio*, гонадогенез, прудовое рыбоводство, Узбекистан.

Annotatsiya. O‘zbekistonning Toshkent viloyati hovuz baliqchiligi baliq pitomnigi sharoitida bir yillik urg‘ochi karp baliqlari bahorda umumiy og‘irligi –32 - 198 g, tanasining standart uzunligi – 10,1 - 24,3 sm ga yetdi. Ularning barchasida gonadalari jinsiy voyaga yetishning II bosqichida edi. 30 dona eng yaxshi rivojlangan (yirik) ootsitlarning o‘rtacha diametri aniqlandi, ko‘rsatkich tana o‘lchamlariga bog‘liq, bu bog‘liqlik birinchi o‘shish mavsumida chiziqli o‘shish bilan yanada kuchliroq namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: karp, *Cyprinus carpio*, gonadogenesis, hovuz baliqchiligi, O‘zbekiston.

Summary. One-year-old common carp (*Cyprinus carpio*) females reached 32 - 198 g of total weight and 10.1 - 24.3 cm of standard body length in the spring in a pond fish hatchery in the Tashkent region of Uzbekistan. All gonads were at stage II of maturity. The average diameter of the 30 most advanced in development (largest) oocytes on a random section was calculated; the indicator was positively correlated with body size, and even more strongly with the linear increase in the first growth season.

Key words: common carp, *Cyprinus carpio*, gonadogenesis, pond aquaculture, Uzbekistan.

Карп (*Cyprinus carpio*) является важной промысловой рыбой в условиях глубоко континентального Узбекистана как объект аквакультуры, так и рыболовства во внутренних водоемах. При этом в ряде важных рыбохозяйственных водоемах переходят на режим пастбищной аквакультуры, зарыбляя потомством из рыбопитомников. Для искусственного воспроизводства важны знания особенностей развития воспроизводительной функции в местных условиях. Особое внимание привлекают первые годы жизни карпа, когда проходит развитие гонад на II стадии. Наступление данной стадии и ее продолжительность определяет возраст наступления половозрелости и возраст использования рыб для воспроизводства. Такие исследования с карпом в Узбекистане проводили в начале 1990х (Камилов, Лейкина, 1990). С тех пор прошло много смен поколений в рыбопитомниках, что могло отразиться на биологии вида. Целью данного исследования являлось определение состояния гонад годовалых самок карпа в условиях рыбопитомников Ташкентской области как основного ядра искусственного воспроизводства объекта в Узбекистане.

Материал и методика. Работы проводили в первых числах мая 2023 года в прудовом рыбопитомнике НИИ развития рыбоводства в Ташкентской области. Исследовано 50 особей годовалого карпа, выловленных во время первого контрольного облова посаженных на летний нагул годовиков карпа. В исследуемое стадо осенью были собраны сеголетки на зимовку из разных прудов рыбопитомника.

У исследованных рыб измеряли стандартную длину тела до конца чешуйного покрова (SL, мм) с точностью до 1 мм, общую массу тела (w, г) с точностью до 1 г. С середины тела в первом ряду выше боковой линии строго под основанием первого луча спинного плавника брали 2 чешуи подряд, готовили препарат и измеряли размер чешуи и размер первого годового кольца (по диагональному радиусу между боковым и задним секторами) в аппарате для чтения микрофильмов «Микрофот- 5 По – 1». Прирост первого года жизни определяли по методу Эйнара Леа. При вскрытии рыб визуально определяли стадию зрелости гонад по общепринятой шестибальной системе (Правдин, 1966).

Кусочки гонад фиксировали в 4%ном растворе формалина, в лабораторных условиях готовили парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм, которые окрашивали железным гематоксилином по Гейденгайну. Под микроскопом с помощью рисовального аппарата РА-4 зарисовывали контуры 30 самых крупных клеток на производильном срезе. У этих клеток измеряли два взаимноперпендикулярных диаметра и определяли их полусумму как диаметр клеток, переводя данные в абсолютные. Для каждой самки определяли среднюю по этим 30 клеткам (ДО, мкм).

Числовые данные обрабатывали методами вариационной статистики.

Результаты. Самки карпа исследованной выборки имели общую массу тела 32 – 198 (в среднем 124) г, т.е. отмечена высокая вариабельность размеров. Длина тела была 10,1 – 24,3 (17,1) см.

На препаратах всех самок выборки уже в начале мая было четко заметно первое годовое кольцо и прирост нового года роста. Восстановленные ретроспективным анализом приросты первого года роста рыб был определен 10 – 16,5 см.

У самок исследованной выборки гонады были на II стадии зрелости. Точнее – на гистологических препаратах всех самок самыми продвинутыми в развитии половыми клетками были ооциты однослойного фолликула. Однако даже визуально была видна разность в развитии этих половых клеток. У отдельных самок уже были крупные ооциты в достаточно большом количестве, у других развитие было существенно более замедленное, таких клеток было мало на срезе, и они были мельче.

Такой показатель как средний диаметр самых продвинутых в развитии половых клеток имеет числовой характер, что позволило провести корреляционный анализ его величины и размерами тела. Эта связь оказалась положительной средней силы: с общей массой тела $r_{до-w}=0,58 \pm 0,12$; с общей массой тела $r_{до-sl} = 0,57 \pm 0,13$.

Однако, анализ связи уровня развития самых развитых ооцитов с величиной линейного прироста самок карпа за первый год показал существенно более сильную положительную корреляцию: $r_{до-sl1} = 0,71 \pm 0,12$.

Обсуждение. В Узбекистане принято в искусственном воспроизводстве с применением гипофизарных инъекций (или других гонадотропных препаратов) использовать самок карпа в 4-5 летнем возрасте. Однако, в такое стадо могут попасть быстрорастущие, быстро созревающие и высоко плодовитые самки, тогда это будут особи

в 4- годовалом возрасте. Также могут попасть медленно растущие и низко плодовитые самки в возрасте 5-годов. Указанное снижает эффективность племенного дела.

В Узбекистане в открытых условиях самки карпа достигают половозрелости в 3-4- годовалом возрасте как в условиях прудового рыбоводства, так и в естественных водоемах (Салихов и др., 2001). Видно, что есть определенная изменчивость, понимание причин которой помогает оптимизировать методы племенного дела с объектом. Действительно, создавая благоприятные условия для целевым образом выращиваемое младшее ремонтное стадо, можно создавать синхронно созревающее стадо карпа. Так, еще А.Н.Кузьмин (1957) отмечал, что созревание самок карпа в одних и тех же экологических условиях происходит практически синхронно. Исходя из указанного, изменчивость созревания карпа в условиях рыбопитомников страны есть результат того, что рыбоводы отбирают рыб в старшее ремонтное стадо из разных прудов, поколений, когорт.

При условии созревания самок карпа в 3-4 годовалом возрасте, важно уделить внимание первым годам жизни, особенно годам. Когда начинается и длится II стадия гонад. Именно начало развития гонад на II стадии и длительность ее прохождения и определяет возраст наступления половозрелости.

Исходя из полученных нами данных видно, что между скоростью развития гонад и скоростью роста особей есть положительная зависимость, которая в условиях Узбекистана проявляется уже в первый год нагула. Эта зависимость была и ранее отмечена для рыб, в частности для карпа, в разных географических условиях (Ширяев, 1971; Смирнов, Заболкин, 1982; Камиров, Юлдашов, 2020). Однако в VII зоне рыбоводства (куда входит и Узбекистан, а это южная зона умеренного климата) совокупное тепло вегетационного сезона (до зимней остановки роста) достаточно велико, что развитие гонад самых быстрорастущих самок карпа позволяет гонадам достичь II стадии гонадогенеза.

Обсудим размер годовиков. Многолетние средние размеры годовиков карпа для страны и нормативные для товарной рыбы во времена плановой экономики - 25 г. Т.е. рыбы исследованной выборки намного крупнее. Это объясняется тем, что мы исследовали рыб, выращиваемых для нужд племенного дела. Для таких условий указывалось, что отбирать на второй год нагула в младшее ремонтное стадо следует особей общей массой 100 г и выше (Камиров, Курбанов, 2009). Наши данные хорошо подтверждают такие рекомендации и в настоящее время. Рыбоводам рыбопитомников, желающим получить быстро созревающее (в 3 года) стадо и использовать их уже в 4-годовлом возрасте, причем особи которого будут высоко плодовитыми (и на них будут эффективно «работать» применяемые в республике дозы гипофизарных инъекций), следует уже из годовиков отбирать в ремонтное стадо рыб крупнее 100 граммов общей массы.

В этом отношении интересны наши результаты по скорости созревания карпа на втором году жизни в условиях садков. Мы выяснили, что в плавучих рыбоводных садках, установленных на Туябугузском водохранилище Ташкентской области Узбекистана, уже ко второй зиме практически все самки достигли половозрелости. При этом рыбопосадочный материал (крупнее 100 г) был взят из прудов рыбопитомника. Такое быстрое развитие репродуктивной функции мы объяснили тем, что в садках (как в интенсивной системе аквакультуры) карпов кормили высокобелковыми кормами для быстрого роста (статья в печати). В итоге этот быстрый рост вызвал и ускорение созревания. Указанное ставит совершенно новые возможности для племенного дела в Узбекистане, когда можно добиться еще более раннее достижение первой половозрелости

для формирования старшего ремонтного стада уже в 2-годовалом возрасте и использование рыб такого стада в 3-годовалом возрасте как повторносозревающих.

Обсудим методологический вопрос – характеристику variability развития гонад неполовозрелых самок. Видно, что использование только стадий зрелости не позволяет точно характеризовать различия в уровне развития воспроизводительной функции для решения поставленных нами задач. Использование же показателя размеров наиболее продвинутых в развитии ооцитов (а это числовой показатель) позволяет ввести характеристику развития репродуктивной функции в корреляционный, а в дальнейшем и в регрессионный анализы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Камилов Б.Г., Курбанов Р.Б. Рыбоводство (разведение карповых рыб в Узбекистане). 2-е издание. Ташкент: Chinor ENK, 2009, с. 1-88.
2. Камилов Б.Г., Лейкина О.В.. Variability уровня развития гонад и плодовитости самок карпа в условиях прудового хозяйства Ташкентской области. – Узбекский биологический журнал, 1990, 5, с. 48-50.
3. Камилов Б. Г., Юлдашов М.А., Аквакультура. Учебник. / Ташкент – «LESSON PRESS», 2020. 412 с.
4. Кузьмин А.Н. Развитие воспроизводительной системы у карпов, обитающих в разных широтах. – Известия Всесоюзного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства, 1957, 43, - с. 3 – 64.
5. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва, Пищевая промышленность. – 376 с.
6. Салихов Т.В., Камилов Б.Г. Атаджанов А.К., Рыбы Узбекистана (определитель). Ташкент: Chinor ENK, 2001, 152 с.
7. Смирнов Е.В., Заболкин А.В. Характер взаимосвязи между ростом тела и развитием яичников в онтогенезе карпа. – Сборник научных трудов Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства, 1982, 190. – с. 108 - 115
8. Ширяев А.В, О связи между скоростью роста, возрастом и развитием гонад карпов на первом и втором году жизни. – В сб. Труды Всесоюзного НИИ прудового рыбного хозяйства, 1971, 18. – с. 249 – 256.